

Stolyarenko P.*PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 8****Столяренко П.Ю.***кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947><https://doi.org/10.5281/zenodo.13620635>**Abstract**

The eighth part of the series of articles on the history of anesthesia is devoted to the life and work of surgeon and anesthesiologist Joseph Thomas Clover. He is regarded as one of the founders of British anaesthesia. The main reason for Clover's outstanding achievements was his resourcefulness and ingenuity in developing anesthesia equipment and methods based on scientific principles. He invented a variety of pieces of apparatus to deliver anaesthetics including ether and chloroform safely and controllably.

The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79, the 6th part in DSJ No. 80, the 7th part in DSJ No. 82. To be continued.

Аннотация

Восьмая часть цикла статей по истории наркоза посвящена жизни и деятельности хирурга и анестезиолога Джозефа Томаса Кловера. Он считается одним из основателей британской анестезиологии. Главная причина выдающихся заслуг Кловера заключалась в его находчивости и изобретательности при разработке аппаратуры и методов проведения наркоза, основанных на научных принципах. Он изобрел много аппаратов для безопасной и контролируемой подачи анестетиков, включая эфир и хлороформ.

1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79, 6-я часть – в DSJ № 80, 7-я часть – в DSJ № 82. Продолжение следует.

Keywords: history of anesthesia, ether, chloroform, Joseph Thomas Clover.**Ключевые слова:** история наркоза, эфир, хлороформ, Джозеф Томас Кловер.**Джозеф Томас Кловер**

Джозеф Томас Кловер (рис. 1) был ведущим анестезиологом викторианской Англии на протяжении более двух десятилетий после смерти Джона Сноу в 1858 году. В Соединенном Королевстве о его репутации как клинициста, изобретателя и ученого помнят благодаря лекциям Кловера в Королевском колледже хирургов Англии. Анестезиологи

других стран мало знают о его замечательной деятельности, не считая того, что на знаменитой фотографии Кловер, проводящий наркоз сидящему мужчине, одновременно пальпирует пульс своего пациента [1-4]. Однако его жизнь важна для нас, поскольку его история несет в себе сведения об анестезиологической практике с ее начала в 1846 году до 1882 года, когда его достижения стали большим вкладом в развитие современной анестезиологии.

Рис. 1. Joseph Thomas Clover (1825–1882) — английский хирург и анестезиолог. Слева – портрет, написанный его дядей в 1844 году

Джозеф Кловвер родился в городке Эйлшем (Эйлесхэм) графства Норфолк 28 февраля 1825 года в семье Джона Райта Кловвера, торговца тканями и лавочника, и Элизабет Мэри Энн Кловвер (урожденной Петерсон) [1, 5]. Он получил образование в монастырской школе в Норвиче. В возрасте 16 лет он стал учеником местного хирурга мистера Чарльза Гибсона [2] до 1844 года. В этот период у него разви- лась респираторная инфекция, возможно, тубер-

кулез, которая заставила его прервать работу. После частичного выздоровления он смог продолжить медицинское образование в больнице Университетского колледжа в Лондоне, которое окончил с отличием в 1846 году. [6, 7]. В 1844 году Кловвер был принят в госпиталь Университетского колледжа ассистентом врачей и домашних хирургов Томаса Мортон и Джеймса Сайма (рис. 2). Учение Сайма о том, что смерть

Рис. 2. James Syte (1799–1870) — шотландский хирург; профессор клинической хирургии в Эдинбурге в 1833 году

во время хлороформного наркоза наступает в основном из-за остановки дыхания, а не сердца, и что, следовательно, если тщательно следить за дыханием, пульс можно игнорировать, оказало преобладающее влияние на шотландскую анестезиологическую практику в XIX веке [8]. Учеником Сайма и

его зятем был Листер, и в течение 8 лет он следовал как учению Сайма о том, что «каждый случай для операции – это случай для хлороформа», так и методу введения: «Обычное полотенце расстилается таким образом, чтобы образовать квадратную ткань в шесть сложений, на него наливается достаточное

количество хлороформа, чтобы смочить поверхность посередине размером с ладонь, причем точное количество не имеет никакого значения. Пациента просят ослабить все тугие повязки на шее и закрыть глаза, чтобы защитить их от раздражающего пара, ткань держат так близко к лицу, как удобно, добавляя хлороформ по мере необходимости» [8].

Когда Сайм переехал в Эдинбург, он предложил Кловверу должность своего ассистента, но тот предпочел остаться в Лондонской университетской клинике. В августе 1848 года Кловвер был назначен врачом-резидентом в больнице Университетского колледжа, эту должность он занимал в течение пяти лет. Из этих дат видно, что он был однокурсником лорда Джозефа Листера, видел хирургическую работу Сайма и Листона.

В 1850 году Кловвер стал членом Королевского колледжа хирургов, хотя большую часть своей жизни работал анестезиологом [9]. Его студенческие записи показывают интересы и ограничения медицины того периода. В его личных бумагах содержатся краткие заметки, в которых описываются 140 оперативных процедур в доанестезиологический период 1841–1846 годов. Преобладали ампутации и литотомии. Часто сообщалось о мастэктомиях. Операции на брюшной полости проводились редко, за исключением устранения ущемленных грыж, но были описаны две попытки колостомии. Не каждый пациент испытывал острое недомогание или боль перед операцией, так, например, Листон восстановил губу у 4-летнего ребенка с расщелиной без анестезии и разделил наружные мышцы глаза в попытке исправить косоглазие. Несмотря на известную скорость работы хирурга, гистерэктомия длилась более 2-х с половиной часов. Во время каждой операции ассистенты хирурга усаживали сопротивляющуюся пациентку, но Кловвер не упоминает о боли, ужасном сопровождении каждой операции. В учебнике по хирургии, написанном преподавателем Кловвера Робертом Листоном, под названием

«Основы хирургии» [10], страдания пациента также практически не упоминаются. К сожалению, записи Кловвера прерваны за несколько недель до того, как Уильям Скуайр (William Squires) 21 декабря 1846 года провел наркоз эфиром Фредерику Черчиллю. Достоверно неизвестно, были ли Кловвер и Джозеф Листер свидетелями этого исторического события. Через десять дней, 1 января 1847 года, Кловвер увидел, как Скуайр попытался провести два наркоза, и отметил, что «эксперимент полностью провалился» [1, 2, 11].

Как врач-резидент, Кловвер был обязан давать пациентам обезболивающие средства, и поэтому его внимание с самого начала было сосредоточено на этой области своей деятельности. В 1850 году, Кловвер успешно сдал экзамен на право стать членом Королевской коллегии хирургов, и в 1853 году открыл в Лондоне свою частную практику. Он поселился в доме N 3 на площади Генри Кавендиша, где совмещал общую практику со всё возрастающим интересом к анестезиологии и проживал вплоть до своей смерти. [2, 12]. Первоначально его практика включала в себя общую медицину, анестезию и урологию, в частности, технику литотрипсии – дробления и удаления камней из мочевого пузыря. Он создал мастерскую, где производил свои анестезиологические и урологические изобретения. Его творческий подход способствовал тесному сотрудничеству с ведущим урологом того времени Генри Томпсоном (рис. 3).

Кловвер разработал аспиратор для извлечения мелких фрагментов камней после их дробления литотритом Civiale, приспособление для фиксации ног во время литотомии [2, 6, 13] – рис. 4, 5. В 1853 году он стал членом Королевского колледжа хирургов и решил практиковать как хирург, к этому искусству он проявлял особые способности. Всю свою жизнь Кловвер

Рис. 3. Sir Henry Thompson (1820–1904). Портрет, написанный художником Джоном Эвереттом Милле (John Everett Millais, 1829–1896) в 1881 году

был очень болезненным человеком; неоднократно ему приходилось надолго отрываться от учебы, и когда к нему начала приходить практика, как это было с самого начала его хирургической карьеры, он с сожалением вынужден был признать,

что тяжелая жизнь хирурга была не для него. Возможно, его личная потеря была выгодой для его профессии, поскольку в его время хирургов было много, а анестезиологи, как таковые, были

Рис. 4. Аспиратор Кловера с канюлями [6, p. 283]

Справа – Аспиратор Кловера из книги Thonipson, Henry, *Diseases of Urinary Organs* [11, p. 439]

Рис. 5. «Опора Кловера» [6, p. 283]

неизвестны, за исключением отца этой профессии – доктора Сноу.

Кловер решил избрать карьеру анестезиолога, и сразу же начал задумываться о проблемах, связанных с этим направлением работы, и совершенствовать примитивные методы, которые были тогда популярны (в моде) [1, 8]. За весь этот период времени, начиная с 1846 года, Кловер довольно часто проводил наркозы эфиром и хлороформом, и в вопросах анестезии ориентировался достаточно профессионально. Считая занятие общей практикой слишком скучным и утомительным делом, Кловер охотно принял приглашение занять должность

штатного анестезиолога в университетской клинике, Вестминстерском госпитале, и в лондонской зубоорачебной клинике [6, 12, 14]. Объем работы в этих клиниках был настолько велик, что Джозеф Кловер к концу своей анестезиологической карьеры выполнил более 20 000 анестезий. Если учесть, что все эти колоссальные нагрузки проходили на фоне постоянных длительных переездов на кэбе между госпиталями и домами частных пациентов, то это огромное количество анестезий производит ошеломляющее впечатление даже на анестезиологов с солидным стажем [12].

Джон Сноу в разделе «Причина и профилактика смерти от хлороформа. Смертельные случаи

вдыхания хлороформа» своей монографии «О хлороформе и других анестетиках: их действие и применение» сообщал о работе ординатора Кловера и его способе введения хлороформа: «Этот метод введения хлороформа с головой и плечами пациента, накрытыми полотенцем, был предложен мистером Кловером, который в течение нескольких лет был постоянным сотрудником этого учреждения; и можно с полным основанием утверждать, что в его практике это не привело к несчастным случаям; у его преемников это было, однако, менее успешно: три несчастных случая произошли чуть более чем за полтора года» [15, р. 184]. Несмотря на лестные отзывы Сноу, записи Кловера того времени содержали лишь мимолетные упоминания о наркозе.

Кловер первым из анестезиологов применил выдвигание челюсти пациента во время наркоза для предотвращения обструкции дыхательных путей, первым настоял на том, чтобы оборудование для реанимационных мероприятий во время анестезии всегда находилось в операционной и первым применил пункционную коникотомию (для спасения пациента с опухолью полости рта и угрозой полной обструкции дыхательных путей). Придавал особое значение постоянному наблюдению за пульсом пациента во время анестезии, что не было широко распространено в то время [16].

Как хороший и грамотный анестезиолог Кловер был весьма популярен в Лондоне, поэтому в числе его пациентов было очень много известных личностей, таких, например, как Принцесса Уэльская, будущая Королева Александра Датская; сэр Роберт Пил, основатель Скотленд-Ярда и лондонской полиции, служащих которой теперь называют по его имени «бобби»; сэр Эразмус Уилсон; Флоренс Найтингейл, знаменитая сестра милосердия и общественный деятель Великобритании; Чарльз Луи Наполеон, проживавший одно время в Англии, и позднее провозгласивший себя императором Франции Наполеоном III; и многие-многие другие известные люди Англии. Историкам и биографам этих знаменитостей остается теперь только сожалеть, что в отличие от другого выдающегося британского анестезиолога Викторианской эпохи, Джона Сноу, Джозеф Кловер в своих записях представлял такие «VIP-случаи» анестезии недостаточно подробно [12].

За введением эфира в качестве анестетика в 1846 году последовало в следующем году неожиданное (драматическое) заявление Симпсона об успешном применении «нового анестетика в качестве замены серного эфира», и на какое-то время

последний из названных препаратов впал в немилость [17].

Впервые Кловер начал играть ведущую роль в анестезиологии в 1862 году, когда он создал аппарат для введения хлороформа, который, по сути, представлял собой усовершенствованный аппарат Сноу, переработанный и измененный в некоторых аспектах [7, 13]. Понимая, что наркоз хлороформом станет более безопасным, если анестезиологу в каждый конкретный момент анестезии хотя бы приблизительно будут известны используемые им концентрации анестетика, Джозеф Кловер усовершенствовал наркозный мешок Джона Сноу. Мешок Кловера был выполнен из водонепроницаемой шелковой ткани, и по своей форме, напоминал обычную наволочку. Воздуходувный мех, сделанный Кловером из шестигранной гармоники, соединялся с помощью наконечника с корпусом испарителя. В испарителе устанавливалась металлическая бутылка с горячей водой. Эта бутылка оборачивалась промокающей бумагой для увеличения площади поверхности испарения хлороформа. В камеру испарителя через специальное отверстие с помощью градуированного стеклянного шприца вводился хлороформ. Ёмкость воздуходувного меха составляла 1000 кубических дюймов (16 литров). Кловер вводил в испаритель 2,4 мл хлороформа, после чего прокачивал через него мехом определённый, рассчитанный заранее, объём воздуха, чтобы мешок заполнялся именно 4,5% паром хлороформа. Это была достаточная концентрация, чтобы обезболить любого пациента в течение 4 минут [6-8, 12].

Перед началом наркоза Кловер отсоединял трубку мешка от испарителя и прикреплял её к лицевой маске с тонкими клапанами вдоха и выдоха из слоновой кости с пружинами. В маске имелось отверстие для подачи чистого воздуха и снижения тем самым концентрации паров хлороформа во вдыхаемой пациентом смеси. Во время своих наркозов Кловер не размещал газовый мешок на полу под ногами у хирурга, как это делалось обычно другими анестезиологами, а вешал его себе за спину. С техникой анестезии, предложенной Кловером, можно ознакомиться, благодаря представленной ниже чудом сохранившейся фотографии (рис. 6). Обратите внимание на использование элемента «простейшей формы клинического мониторинга» – указательный палец анестезиолога контролирует пульс пациента на лучевой артерии. Следует отметить, что Кловер придавал особое значение постоянному наблюдению за пульсом больного во время анестезии, что не было широко распространено в те годы [12, 16].

Рис. 6. Джозеф Томас Кловвер демонстрирует свой хлороформный аппарат. Семья Кловверов считает, что эта постановочная фотография показывает, как Кловвер вводит хлороформ своему отцу Джону Райту Кловверу в 1862 году. (С оригинальной фотографии, подаренной его дочерью, мисс Мэри Кловвер, Наффилдскому отделению анестезиологии, Оксфорд) [8, p. 245]

В 1864 году Королевское медицинское и хирургическое общество (ныне Королевское общество медицины) создало специальный комитет для анализа смертности при хирургических операциях, выполненных под наркозом хлороформом. Джозеф Кловвер был приглашён в качестве эксперта. Он же провёл многочисленные демонстрационные наркозы на животных. И хотя комитет посчитал его методику хлороформного наркоза наиболее приемлемой и вынес заключение о безопасности хлороформного наркоза, сам Кловвер дополнительно рекомендовал анестезиологам непрерывно контролировать пульс пациента во время анестезии и временно прекращать её, если пульс становится нерегулярным или ослабевает: «Если палец на пульсе позволил выявить какие-то изменения в его работе, я бы дал пациенту немного воздуха». Отчет был опубликован в 1864 году и ознаменовал начало серьезной работы Кловвера по улучшению методов эфирного наркоза. После анализа данных, на которых основывались его выводы, в докладе были обобщены выводы Комитета следующим образом: Хлороформ, по мнению Комитета, был более опасен, чем эфир, его опасность заключалась в чрезмерной или неправильной дозировке. «Точное измерение концентрации паров (хлороформа), - указывалось в отчете, - так же желательно, как и определение дозы лекарственного средства, вводимого внутрь». Далее: «Единственный аппарат, из-

вестный в настоящее время медицинскому Комитету, отвечающий необходимым условиям, создан мистером Кловвером». Это заявление не отдаст должного доктору Сноу, чей аппарат был явной попыткой создать действительно дозиметрический ингалятор, который позволял использовать пары хлороформа известной концентрации. Однако шок и регулятор Кловвера, безусловно, были более точными, поскольку при их использовании газ, подаваемый пациенту, всегда был определенной концентрации и поэтому не влиял на частоту дыхания и амплитуду вентиляции легких. Комитет, признавая большую безопасность эфира, счел, что он является нежелательным анестетиком, поскольку его применение требовало слишком много времени, а его эффекты были очень неопределенными и ненадежными. Этот вывод был неизбежен, поскольку методы наркоза эфиром были совершенно несостоятельными [1].

Использовались два типа аппаратов. В одном флакон с кусочками губки был соединен с трубкой, заканчивающейся колпачком, который закрывал либо нос и рот, либо только рот, так что воздух поступал во флакон или маску; в другом – большая маска, которая дошла до нас как маска Рендла (Rendle's mask), в верхнюю часть которой время от времени наливали эфир и впитывали его ватным тампоном (рис. 7). Это была кожаная ингаляционная маска для лица в форме конуса, покрытая снаружи красной фланелью,

Рис. 7. Ингалятор, конус Рендла в разных проекциях (около 1870).
Из коллекции музея истории наркоза им. Джеффри Кея

внутренняя часть выстлана натуральным льном. Внутри конуса находилась натуральная морская губка. В верхней части конуса располагалось металлическое кольцо, окружающее круглое отверстие. Сбоку также имелось круглое отверстие¹⁴[1, 18].

Были приняты различные формы, от свернутого полотенца до ингалятора Моргана, похожего

на шляпу, но все они были недостаточно точными, и их использование часто вызывало сильное возбуждение, но плохую анестезию. Для подтверждения сказанного приводим иллюстрации из книги Барбары Данкум «Развитие ингаляционной анестезии» [8] рис. 8-14.

Рис. 8. Лицевая маска Сибсона (Sibson) [февраль 1847 г.].

1. Носовая и ротовая маска — воронка, как можно плотнее прилегающая к носу и рту, сделана из макинтоша, обшита промасленным шелком. Большим пальцем прижимается к носу пациента, а другими пальцами, при необходимости, к подбородку.

2. Ремешок из индийской резины для удержания маски.

3. Застежка.

4, 5. Двухдюймовая трубка из вулканизированной резины, прикрепленная к маске.

6. Латунная трубка с клапанами.

7. Восемнадцатидюймовая гибкая трубка, соединяющая лицевую маску с модифицированной спиральной трубкой от эфирного ингалятора Сноу [8, р. 151]

¹⁴ Этот ингалятор, по-видимому, является модификацией оригинального ингалятора Рендла, разработанного в 1867 году Ричардом Рендлом для использования с бихлоридом метилена. Первоначальная конструкция Рендла подверглась критике, поскольку не было четкого способа

регулировать дозировку анестетика, и ее было трудно чистить. Тем не менее, ингалятор был доступен до 1915 года [8].

Рис. 9. Ингалятор Сквайра (Squire) для эфира, впервые использованный Робертом Листоном 21 декабря 1846 года в больнице Университетского колледжа в Лондоне.

A - ёмкость с пробкой, в которую наливается эфир. B - клапан, впускающий воздух. C - губка, пропитанная эфиром. D - клапан, открывающийся при каждом вдохе и закрывающийся при каждом выдохе. E - наконечник для регулирования количества поступающего атмосферного воздуха. F - клапан для выхода выдыхаемого воздуха. G - загубник. H - опора. [8, p. 133]

Рис. 10. Ингалятор Шаррьеря (Charrière) для эфира, использовавшийся в Париже в 1847 году [8, p. 137]

A - выдыхательный клапан (клапан вдоха внизу показан пунктирной линией). CD - трубка, по которой воздух поступает из входного отверстия над колбой в жидкий эфир в колбе. E - трубка (предположительно не связанная с CD), через которую эфирно-воздушная смесь поступает через гибкую трубку к загубнику. F - кран, одновременно закрывающий отверстие для входа воздуха и проход анестезирующей смеси к загубнику, тем самым выводя ингалятор из строя по желанию врача

Рис. 11. Ингалятор Диффенбаха для эфира, использовавшийся в Берлине в 1847 году [8, р. 138]

Рис. 12. Ингалятор Трэйси (Tracy, 1847) в форме трубки для кальяна с губкой, пропитанной эфиром [8, р. 147]

Рис. 13. «Портативный» ингалятор Сми (Smee, 1847)
Металлический желоб в форме полумесяца, содержащий губку для впитывания жидкого эфира.
Перфорированная вогнутая сторона помещалась перед ртом пациента [8, р. 147]

Рис. 14. Ингалятор Хайнекена (Heineken, 1847)

Вид спереди (слева), вид сзади (справа). АА - выдыхательные клапаны с небольшими рычажками для их поднятия и впуска дополнительного воздуха.

В - пружинящая дужка для закрытия ноздрей. С - закупоренное отверстие, через которое в ингалятор заливается эфир. D - прямоугольная коробка с перфорированной стенкой, за которой находится вдыхательный клапан. Е - вогнутый перфорированный загубник из цинка с мягкой окантовкой. F – мягкий круглый зажим для носа. G - основная коробка с губкой, пропитанной эфиром [8, p. 149].

Таким образом, перед Кловвером стояли две проблемы: (1) как ускорить введение в наркоз при использовании эфира и (2) как регулировать концентрацию пара в зависимости от потребностей пациента и необходимости проводимой операции. Кловвер признавал, что основная задача заключалась не в том, чтобы доказать, какой анестетик является опасным, а в том, как стандартизировать методы. Примечательно, как часто важнейший вопрос о методе игнорировался. Это прослеживается на протяжении всей истории анестезии; это всплывает в различных комиссиях и

отчеты комитетов и недавняя дискуссия об относительной безопасности хлороформа и эфира,

опубликованная в наших журналах, но лишь немногие из участников дискуссии касались метода, в то время как они выступали за тот или иной из доминирующих анестетиков. Изобретательность и знание физики помогли Кловверу справиться с поставленной задачей, которая была для него одновременно интересной и близкой по духу [1, 8].

В 1868 г. Кловвер доложил о 1802 наркозах, проведенных им по данной методике. При этом не было ни одного случая наркозной смерти. Для того времени это были более чем хорошие показатели безопасности анестезии (рис. 15, 16).

Рис. 15. Хлороформный аппарат Кловвера для ингаляционного наркоза (1870) [8, p. 246]

Рис. 16. Хлороформный ингалятор Кловера [19].

Правда, спустя 6 лет, при последующих анестезиях один из его пациентов умер от передозировки хлороформа [20]: *Наблюдение № 81*. Кловер, Brit. Medical Journal, 20 июня 1874 г., Сайкс, стр. 30.]. По объяснению Кловера, причиной наркозной смерти послужила его собственная ошибка в расчетах концентрации хлороформа при заполнении газового мешка. И все-таки, несмотря на проявленную Кловером научную изобретательность и тщательность в разработке мешка, это устройство не пользовалось большой популярностью среди анестезиологов.

Ингалятор Кловера экспонировался среди хирургических инструментов на Международной выставке, проходившей в Лондоне в 1862 году, и был положительно отмечен в медицинских журналах. В «Медикал Таймс» о нем писали следующее:

«Этот аппарат был создан для того, чтобы точно регулировать смесь воздуха и паров хлороформа, ограничивая долю последнего четвертью с

половиной частями на сто. Он состоит из мешка, изготовленного из воздухонепроницаемой ткани, от которого отходит гибкая трубка, соединенная с лицевой маской. Последняя снабжена двумя клапанами из тонких пластин слоновой кости, поддерживаемых спиральными пружинами и заключенных в своеобразную коробку, чтобы предотвратить их выход из строя, что делает невозможным для пациента вдохнуть отработанный воздух во второй раз. Мешок подвешивается к воротнику костюма врача... трубка перекинута через его плечо».

Перевешивая сумку (по форме напоминающую большую наволочку) на спину (рис. 17), Кловер преодолел главное возражение Сноу против воздушного баллона, который мешал ему. Вскоре среди анестезиологов вошло в моду вешать различные предметы к лацкану своего сюртука, точно так же, как было принято носить стетоскоп, закрепленный на тулье цилиндра.

Рис. 17. Джозеф Кловвер заканчивает подготовку к хлороформному наркозу. Мешок с воздухом, содержащим 4,5% паров хлороформа, находится за плечами Кловвера. (С оригинальной фотографии, подаренной его дочерью, мисс Мэри Кловвер, Наффилдскому отделению анестезиологии, Оксфорд) [8, p. 243]

«Для подготовки устройства [см. рис. 17] к краю стола крепится мех, имеющий форму гармошки. Сопло меха присоединено к металлическому футляру, а последний - к ингаляционной трубке, при этом лицевая маска снята. . . . Металлическая коробка сконструирована таким образом, чтобы обеспечить испарение всего подаваемого в него хлороформа каждый раз, когда через него проходит воздух, наполненный мехом. Она содержит металлическую бутылку для горячей воды, покрытую промокательной бумагой, чтобы распределить попадающий на нее хлороформ по большей поверхности. В крышке коробки есть короткая, покрытая пробкой, трубка, в которую вставляется стеклянный шприц. Шприц градуирован, и его вместимость ограничена сорока минимумами с помощью винтовой гайки на штоке поршня.

Емкость меха составляет 1000 кубических дюймов, и в то время как это количество отмеряется и пропускается через испарительный резервуар левой рукой, 40 минимумов хлороформа (что эквивалентно 45 кубическим дюймам паров хлороформа)

подается с помощью шприца правой рукой. Этот процесс повторяется три или четыре раза; оказывается, что весь хлороформ испарился под действием проходящего над ним воздуха, и, следовательно, смесь паров хлороформа и воздуха составляет четыре с половиной части на сто. . . . Пропорция . . . достаточная, чтобы лишить чувствительности любого человека за четыре минуты. . . . Для того, чтобы разбавить газ, в маске имеется отверстие, достаточно большое, чтобы пропускать столько воздуха, сколько требуется при обычном дыхании. Сначала это отверстие оставляют открытым, а когда пациент обретет уверенность и начнет дышать свободно, его постепенно закрывают, перемещая скользящую пластину. После наступления анестезии отверстие снова открывается примерно до половины его полного размера, так что пациент затем дышит атмосферой, содержащей около полутора процентов газа, что достаточно сильно для поддержания полной бесчувственности» (рис. 18).

Рис. 18. Лицевая маска Кловера. А – клапан выдоха, В – клапан вдоха
[21, p. 328]

«Это», - заключил репортер, - несомненно, самое безопасное устройство, которое когда-либо было разработано для применения хлороформа, и оно, несомненно, получило бы широкое распространение, если бы его можно было сделать немного менее громоздким. Однако оно прекрасно подходит для использования в больницах, и я полагаю, что его изобретатель применял его в очень большом количестве анестезий без единого несчастного случая» (²Med. Times, Lond., 1862, ii, 149).

Среди больниц, которые внедрили применение хлороформного аппарата Кловера, были больницы Святой Марии, Гая и Вестминстерский госпиталь. Сам Кловер постоянно пользовался им в течение следующих шести или семи лет, поскольку помимо больничной практики его услуги как анестезиолога были востребованы в широком кругу ведущих лондонских дантистов» [8].

Тем не менее газета «Медикал Таймс» в основном была права. Аппарат Кловера с хлороформом был слишком громоздким, чтобы его можно было использовать повсеместно, а один только вид его,

как известно, приводил в ужас нервных пациентов» (³ Brit. J. Dent. Sci., 1868, II, 129 et seq.) [8, 11].

В последующие годы были выявлены опасности, связанные с использованием хлороформа ненаучными методами, и, несмотря на четкие указания доктора Сноу о том, что такие опасности связаны скорее с методом, чем с самим препаратом, общественное и профессиональное мнение стало неустойчивым и противоречивым в отношении того, какой препарат следует использовать для анестезии.

Эфирный ингалятор Кловера

Джозеф Т. Кловер описал свой портативный регулируемый эфирный ингалятор 20 января 1877 года в «Британском медицинском журнале» [13, 22, 23] (рис. 19-21). Это был первый аппарат, обеспечивающий удобное регулирование количества вдыхаемого газа и самый известный из многих ингаляторов, разработанных Кловером [13, 23]. Куполообразный резервуар поворачивался к точкам на циферблате управления, чтобы постепенно увеличивать или уменьшать процент воздуха, проходящего через эфир. Ингалятор Кловера вскоре стал популярным во всем Соединенном

Рис. 19. Лицевая маска и регулятор от «Портативного регулирующего эфирного ингалятора» Кловера, изготовлено компанией Mayer and Meltzer из Лондона [24]

*Рис. 20. Портативный эфирный ингалятор Кловера
Музейная коллекция сэра Генри Уэллкома*

Рис. 21. Портативный регулируемый эфирный ингалятор Кловера с дыхательным мешком [6, p. 282]

Королевстве, и многие анестезиологи отдали должное сравнительной простоте индукции и плавности поддержания наркоза, которые могли быть достигнуты с его помощью. Несколько изобретателей создали новые ингаляторы, основанные на этом прототипе, но оригинальный ингалятор продолжали производить и широко использовать до конца 1930-х годов, вплоть до начала Второй мировой войны. Этот тип аппарата был включен в состав мобилизационного оборудования Королевских ВВС в начале Второй мировой войны [24].

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Buxton, D.W. Joseph Clover, 1825–1882; a pioneer in anaesthesia. *Br. J. Anaesth.* Oct. 1923; 1(2): 55–61. Text: electronic. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007091217501713> Accessed 26 August 2024.
2. Calverley R. K. J. T. Clover: a giant of Victorian anaesthesia. In: *Anaesthesia : essays on its history / edited by Joseph Ruprecht [and others] ; foreword by Thomas E. Keys.* Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1985, p. 18–23.
3. Marston, A.D. A short survey of the life and work of Joseph Clover (1825–1882). *Med Press.* 1946 Dec 18;216(25):455–458. PMID: 20279980.
4. Marston, A.D. The Life and Achievements of Joseph Thomas Clover: The Joseph Clover Lecture delivered at the Royal College of Surgeons on 16th March, 1949. *Ann R Coll Surg Engl.* 1949 May;4(5):267–280. PMID: 19309858; PMCID: PMC2238327.
5. 1861 England Census. RG 9/72. 133: The National Archives. 1861, p. 7.
6. Lee, J.A. Joseph Clover and the contributions of surgery to anaesthesia. *Ann. R. Coll. Surg. Engl.* 1960 May;26(5): 280–299. PMID: 14415185; PMCID: PMC2413810. Cit. p. 8.
7. Sykes, W.S. *Essays on the First Hundred Years of Anaesthesia, Volume 2.* Churchill Livingstone, Edinburgh, 1960. ISBN 0-443-02866-4, p. 8.
8. Duncum, B.M., *The Development of Inhalation Anaesthesia with Special Reference to the Years 1846–1900,* Oxford University Press, 1947. 640 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/b20457200/mode/2up> Accessed 26 August 2024.
9. Joseph Clover (1825–1882). Association of Anaesthetists. Text: electronic. URL: <https://anaesthetists.org/Home/Heritage-centre/Learning/Biographies/Joseph-Clover-1825-1882> Accessed 26 August 2024.
10. Liston R. *Elements of surgery.* 1842: Barrington and Haswell, Philadelphia. 644 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/elementsofsurger00listuoft/page/n3/mode/2up> Accessed 26 August 2024.
11. Thomas, K.B. The Clover/Snow collection. *Papers of Joseph Clover and John Snow in the Woodward Biomedical Library, University of British Columbia, Vancouver. Anaesthesia.* 1972; 27(4): 436–449. Text: electronic. URL: <https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1365-2044.1972.tb08250.x> Accessed 27 August 2024.
12. Джозеф Томас Кловер (Joseph Thomas Clover, 1825–1882) <https://www.critical.ru/calendar/2709Clover.htm?ysclid=m0c77o88am854349472> Accessed 26 August 2024.

13. Rushman, G.B., Davies N.J.H., Atkinson, R.S. *A Short History of Anaesthesia: the First 150 Years*. Butterworth Heinemann, Oxford, 1996. ISBN 0-7506-3066-3. 218 p. Cit. p. 27.
14. Joseph Clover (1825-1882), Surgeon and Anæsthetist. *The Lancet*, 29 March 1913, p. 906–907. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(01\)03816-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)03816-8)
15. Snow, J. *On chloroform and other anaesthetics : their action and administration*. London: John Churchill, 1858. 443 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/onchloroformothe1858snow/page/n3/mode/2up> Accessed 27 August 2024.
16. Stolyarenko, P.Yu. *The history of anesthesia in dentistry (from antiquity to the present)*. Monograph, 2nd ed., revised and expanded. Samara : Ofort, SamSMU, 2010. 342 p.: ill. 315. <https://doi.org/10.17513/-np.382>
17. Stolyarenko, P. Pages of the history of general anesthesia. Part 6. *Danish Scientific J.* 2024;80: 36–52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1059431>
18. Inhaler, Rendle`s cone,c. 1870. Victorian collections. Text: electronic. URL: <https://victoriancollections.net.au/items/577c3eb0d0cdd116c06613c6> Accessed 26 August 2024.
19. Clover-type chloroform inhaler. Made: 1862-1894 in London, maker: Coxeter and George Barth and Company. Text: electronic. URL: <https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co76037/clover-type-chloroform-inhaler> Accessed 26 August 2024.
20. Каппелер, О. *Анестезирующие средства / Руководство к общей и частной хирургии*. Отд. 30; Пер. с нем.; Под ред. Бильрота и Люкке. СПб.: Типография Б.Г. Ямпольского, 1881. 290 с.
21. Coleman A., Stellwagen T.C. *Manual of dental surgery and pathology*. 1882: Philadelphia, Lea. 438 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/manualofdental-su00cole/page/n5/mode/2up> Accessed 27 August 2024.
22. Clover, J.T. Portable regulating ether-inhaler. *Brit. Med. J.* 1877;1: 69–70. Text: electronic. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2220279/pdf/brmedj05335-0007.pdf> Accessed 27 August 2024.
23. Atkinson R.S., Boulton T.B. Clover's portable regulating ether inhaler (1877). A notable one hundredth anniversary. *Anaesthesia*. 1977 Nov-Dec;32(10): 1033–1036. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1977.tb09971.x> PMID: 339771.
24. Face mask for Clover's 'Portable Regulating Ether Inhaler', England, 1877-1920. URL: <https://www.jstor.org/stable/community.26398820> Accessed 27 August 2024.